

в Київській академії. Подальшого з'ясування, на основі залучення нових джерел, вимагають контакти між сербською митрополією та церковними установами України у XIX ст., історія Православної Церкви в Австрії, діяльність сербського духівництва в Україні.

Література

1. Погодин А. История Сербии.- СПб., 1909.
2. Кулаковский П. Начало русской школы у сербов.- Спб.. 1903.
3. Поварова Е.В. О русско-сербских культурных связях в XVIII веке // Советская педагогика.- 1971.- №4.
4. Акты и документы, относящиеся к истории Киевской Академии.- Отд.П. Т.1. Ч.1.- К., 1904.
5. ЦДІАУ.- Ф. 127, оп.1020, спр.2011, арк.3.

В.І. Кунченко

кандидат філософських наук, професор
Черкаська академія менеджменту

Євангелічне обґрунтування "філософії серця" П.Д. Юркевича

П.Д.Юркевич є найзначнішою постаттю у колі представників Київської релігійно-філософської школи XIX ст. У власних філософських творах він репрезентував українську традицію кордоцентризму. Спрямовані у сферу моральності, думки філософа були пов'язані із осмисленням душі, життя духу.

У філософії того часу значне місце набувала проблема співвідношення розуму і духу. Філософська позиція П.Д.Юркевича за цим питанням протистояла точці зору філософів просвітництва і раціоналістів, котрі отожднювали духовну діяльність із розумовою й вважали органом духовності голову. П.Д.Юркевич розглядав проблему розуму і духу у ключі співвідношення розуму й сердечної любові, голови і серця. Він вважав, що саме серце є осередком духовного життя людини, яке визначає сутність особистості. У своєму ствердженні філософ спирався на авторитет Святого Письма й саме на Євангеліє від Матвія (28: 1-10), де розумність і духовність порівнювалися зі світлішником і елеєм.

П.Д.Юркевич вважав, що мислення не вичерпує собою всієї повноти духовного життя людини, так само як досконалість мислення ще не позначає всіх досконалостей людського духу. Думки є виявом загального почуття душі і породження сердечного настрою. Саме у серці людини знаходиться основа того, що робить її уявлення особливим, неповторним й виражає власну душу. Безсумнівно, що уявлення світу людини було б правильне лише з допомогою розуму, мислення, але водночас воно було б сухим, схематичним і "мертвим", як "математична величина". Світ як система явищ "життєдайних, повних краси і знаменності" відкривається найперше для глибокого серця" і звідси все для "розуміючого мислення".

Філософ розрізняв в пізнанні, в уявленні дві сторони: 1) знання зовнішніх предметів, яке присутнє в цьому уявленні і 2) душевний стан людини, який обумовлюється цим уявленням і знанням. Ця друга сторона виражає безпосередньо і своєрідно якість і винятковість духовного настрою особистості й має для цілісного життя духу більшу цінність, тому, що в чітке знання ніколи не можна перевести "дух радості й печалі, страху і надій", "відчуття добра і любові", все те, що складає "буття серця". Знання не існують самі по собі, "істина падає на серце" і стає "внутрішнім скарбом" людини, набуває "особистого забарвлення".

З усіх міркувань автор виводить два положення: 1) серце може виражати досить своєрідно душевні стани людини, котрі за своєю "ніжністю, переважаючою духовністю і життєдайністю" не доступні абстрактному знанню розуму 2) абстрактне знання розуму, оскільки воно стає особистісним станом, а не залишається тільки абстрактним образом зовнішніх предметів, "відкривається" не в голові, а в серці і стає "діяльною силою і рушієм духовного життя".

Закон для душевних процесів не визначається силою розуму як його винахід, а передєс людині, як готовий, незмінний установлений Богом порядок морального життя, і притому наперед даний у серці людини як найглибшій стороні людського духу. Серце є таким центром духовного життя людини, з якого походять прагнення, бажання і задуми. Вони суто індивідуальні у кожній особистості. Ці особливі власні проявлення вона відкриває в безпосередній самосвідомості. Само у серці людини міститься джерело для таких явищ, котрим притаманні особливості унікальності душі, духовного життя особистості.

В серці людини знаходиться й основа релігійної свідомості. Релігія не є чимось стороннім для "духовної природи", вона утверджується на "природному ґрунті". Справедливо, що одкровення повідомляє людині істини, не доступні для її розуму. Однак не лише Бог навчає людину. Саме душа носить у собі зародки і схильності до цього надзвичайного навчання. Походження цих зародків неможливо віднайти у сфері уявлень, понять і розуму. Вони відкриваються в серці. Християнське одкровення стверджує, що любов є джерелом усіх істинно моральних вчинків. А вони в серці людини. Моральні вчинки можливі для людини тому, що їй притаманна свобода. Ті праведні справи, які людина робить вільно, охоче, із любові, тобто від серця, наповнюються високою моральною цінністю. Тому моральна вартість вчинку визначається виключно ступенем вільної любові серця до добра, заради якого він здійснюється.

В одкровенні справи правди і любові називаються заповідями або повеліннями Бога. Однак здійснення всякого доброго вчинку й є виконанням волі Божої. Тому, що релігійна свідомість людини знаходиться у серці, то у цьому випадку її воля узгоджена з волею Бога.

Отже, згідно зі Святим Письмом, П.Д. Юркевич стверджує, що для живої моральності потрібні світильник і елей. У залежності від того, як у серці людини вичерпується "елей любові", "світильник" гасне: моральні начала і ідеї, "затмарюються" і зникають із свідомості. Філософ робить висновок, що ці

відношення між "світильником" і "елеєм", тобто між розумом і серцем – є найзвичайнішим явищем у моральності людства.

Література

1. Юркевич П.Д. Вибране. – К., 1999.
2. Піч Роланд. Найголовніші елементи філософії. П.Д. Юркевича // Філософська та соціологічна думка. – 1992.- № 9.
3. Ярмусь С. П.Д.Юркевич та його філософська спадщина // Юркевич П.Д. Твори. – Вінніпег, 1979.

О.М. Кошель

кандидат історичних наук
м. Київ

Культурницька діяльність православного духовенства на Поділлі (друга половина XIX – початок XX ст.)

Період другої половини XIX - початку XX ст. на Поділлі характеризується тривалим і відповідальним процесом боротьби за сфери впливу православної і римо-католицької конфесій, на вістря якої були підняті краєзнавство, наука й освіта, результатом чого стало створення церковних громадсько-наукових товариств і осередків, залучення представників духовенства і віруючих обох епархій до історичного й народознавчого вивчення Поділля. Зазначені процеси об'єктивно позначилися на формуванні й становленні поділезнавства як науки та історико-краєзнавчої й фольклорно-етнографічної наукових шкіл у подільському краєзнавстві, сприяли розвитку науково-просвітницьких і культурний центрів на Поділлі, розбудові бібліотечної, музейної, архівної справи, розвитку освіти.

Російська офіційна влада та петербурзький Синод не тільки поблажливо споглядали на культурно-просвітницьку діяльність на Поділлі й Волині православної церкви, але й всіляко спонукали до розширення нею сітки парафіяльних шкіл і духовних училищ, залучення духовенства і віруючих до вивчення народного побуту, традицій, обрядів, до занять іншими аспектами культурницької роботи. Така внутрішня політика держави мала на меті послабити і усунути з Поділля та Волині римо-католицьку церкву, віднайти і посилити тут історичні коріння православної віри, а, головне, засобами народознавства і краєзнавства обґрунтувати проросійську основу корінного населення українців, виправдати широкомасштабну русифікацію краю. Яскравим виявом цієї політики стали довготривалі підготовка і урочистості з нагоди 1000-річчя хрещення Русі (1888), 100-річчя Подільської православної епархії (1895). Однак активне звернення місцевого духовенства у XIX - на початку XX ст. до вивчення, популяризації і використання народних джерел не тільки збагатило церкву впровадженням у християнство давніх слов'янських традицій і звичаїв, але й позитивно вплинуло на загальний розвиток культури в регіоні, породило рух за українізацію церкви, що вирішально вплинуло на піднесення українського національного відродження [1].

ЧЕРКАСЬКА АКАДЕМІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСЕРЕДОК УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО ТОВАРИСТВА

Православ'я – наука – суспільство: проблема взаємодії

Всеукраїнська науково-практична конференція
24-25 квітня 2003 р.

ЧЕРКАСИ
2003

Православ'я – наука – суспільство: проблема взаємодії. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 24-25 квітня 2003 р., м.Черкаси /Заг. ред. канд. іст. наук, доцента В.В.Ластовського.- Черкаси: Черкаська академія менеджменту, 2003.- 66с.

Загальна редакція:

Ластовський В.В., кандидат історичних наук, доцент

Програмний комітет конференції:

Аблязов Р.А., доктор технічних наук, професор, Президент Черкаської академії менеджменту.

Жиленко І.В., кандидат богослов'я, Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник.

Забуга М., протоієрей, професор, ректор Київської Духовної Академії.

Казьмирчук Г.Д., доктор історичних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Ластовський В.В., кандидат історичних наук, доцент, Черкаська Академія Менеджменту.

Софроній, архієпископ Черкаський і Канівський.

Чабан А.Ю., доктор історичних наук, професор, заступник голови Черкаської обласної державної адміністрації.

Оргкомітет конференції:

Голова організаційного комітету: ректор Черкаського інституту управління, кандидат економічних наук М.П.Овчарук

Члени комітету:

Доц. В.В.Ластовський, протоієрей А.Чертополох, доц. О.Є.Пилипенко, доц. О.Р.Хотькіна, ст. викл. О.А.Костюкова, викл. В.І.Загуляев, О.В.Товстохатко.

© Черкаська академія менеджменту, 2003

ЗМІСТ

- Пилипенко О. Правові аспекти взаємовідносин Православної церкви і держави в Україні
- Івангородський К. Православна ідентичність у етносоціальних процесах XVI – першої пол. XVII ст. на Середньому Подніпров’ї
- Храпєвський О. Освіта на правобережній Україні в середині XVIII ст.
- Дмитрієв В. Зв’язки Української та Сербської Православної Церкви у XVIII ст.
- Кунченко В. Євангелічне обґрунтування "філософії серця" П.Д.Юркевича.
- Кошель О. Культурницька діяльність православного духовенства на Поділлі (друга пол. XIX – поч. XX ст.)
- Каковкіна О. Православная церковь и ее представители в деятельности Всероссийских археологических съездов второй половины XIX – начала XX вв.
- Нагорна Т. Православні місії в Україні як засіб впливу на послідовників церковної опозиції «духовних християн» (кін. XIX – поч. XX ст.)
- Безносова О. Православные противосектантские миссионерские организации на Юге Украины (вторая пол. XIX в. – 1905 г.).
- Бардінов А. Роль Єпархіальних жіночих училищ у підготовці вихователя-гувернера
- Пашковський О. Розбудова Жаботинського Свято-Онуфрієвського монастиря у XIX – XX ст.ст.: між минулим і майбутнім
- Михайлюк О. Революція 1917-1920 рр. як прояв кризи релігійної свідомості
- Лаврик Г. Цивільно-правова форма здійснення “церковної волі” у Радянській Україні у пореволюційне десятиліття
- Бабенко Л. Діяльність Костя Товкача у контексті державної релігійної політики (20-ті роки XX століття)
- Муренець Н. Парафіяльні картки як джерело вивчення соціального становища кліру УАПЦ в Шевченківській (Черкаській) окрузі
- Бобко Т. Правовий статус православного духовенства в 20-х рр. XX ст.
- Титаренко Ю. Дослідження церковної історіографії в працях В.Зайкіна
- Киридон А. Українська Автокефальна Православна Церква: проблеми історіографії
- Казьмирчук Г., Вербовий О. Василь Митрофанович Базилевич про історію церкви періоду Визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького
- Масненко В. Православна церква у Генеральному губернаторстві (1939-1944): проблема устрою та національного становлення

- Пашенко В. Доля Києво-Печерської лаври в контексті політики Радянської держави щодо церкви
- Крайній К. Церковна археологія: минуле і перспективи
- Ластовський В. Церковне (канонічне) право як навчальна дисципліна: перспективи впровадження у навчальний процес
- Сініцина А. Православ'я і лікувальна справа
- Фіглевський М., Сем'янів М. Християнська етика крізь призму національного виховання
- Вороновська Л. Аналіз мови та писемності як складових церковно-релігійного життя православних християн
- Кузнецова Л. Проблеми трудових правовідносин в релігійних організаціях
- Чернишова Г. Духовно-моральний аспект сучасної освіти в Україні
- Красноокий О. Системний підхід в пізнанні та розбудові правової держави

В радянські часи для зовнішнього вжитку було багато формальних демократичних гасел, якими прикрашалась Конституція, інші закони, партійні директиви, а в житті було інакше. Відомо чим все це закінчилося.

В завершення можна сказати: всі ознаки які притаманні праву і заснованій на ньому державі, повинні бути об'єктивною реальністю, вони, ці ознаки, повинні бути системно, тобто гармонійно пов'язані, розвиватися і взаємодіяти всебічно, характеризувати право і правову державу як цілісність, єдність, що реально існує. Лише таке право і така держава спроможні ефективно регулювати міру свободи, рівності і справедливості.

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
“Православ'я – наука – суспільство: проблема взаємодії”
24-25 квітня 2003 р.

Підписано до друку 24.04.03
Тираж 100 прим.

Надруковано у редакційно-видавничому
відділі Черкаської академії менеджменту

18036, м. Черкаси, вул. Нечуй-Левицького, 16

**ЧЕРКАСЬКА АКАДЕМІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА"
ЧЕРКАСЬКИЙ ОСЕРЕДОК УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО ТОВАРИСТВА**

***Православ`я - наука -
суспільство:
проблема взаємодії***

***Матеріали Всеукраїнської науково-практичної
конференції***

**Черкаси
2003**